

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DOSIFICACIÓN PARA PECES

Juan P. Maya E.*, Andrés F. Rodríguez C.**, David A. Paz P.***

Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP), CO 720042, CALI

* (e-mail: jmaya8652@campuscecep.edu.co)

** (e-mail: andres.rodriguez@campuscecep.edu.co)

*** (e-mail: dpaz1430@campuscecep.edu.co)

Abstract: This project presents the design and implementation of electronics and IOT systems to create an interactive food dispenser for ornamental fish, which allows for the sensing of key variables for the ecosystem of a fish tank such as: temperature (in Celsius), level of water (in cm) and PH (It has no associated unit). When carrying out the dosage of the food, the care of the fish is favored, a very important item for the owners.

The implemented system has a mobile application in which the sensed data of the variables is displayed and has alerts in the event that the ecosystem is not in optimal conditions, or in such a case requires the presence of the caretaker to correct it as a matter of priority. some abnormal condition. In addition, from the application you can dispense food manually or automatically, without having to be on site.

Keywords: Domestic animals, Automatic Feeder, IoT, Control systems, mobile application

1. INTRODUCCIÓN

El cuidado y problemática que enfrentan los dueños de peces ornamentales. debido a las actividades que desempeñan en su día a día, compromete la alimentación y el cuidado de los peces ornamentales. A lo cual, gracias a la tecnología este problema se puede superar, ya que permite autonomía para cumplir con el horario de alimentación, como a su vez del monitoreo de variables esenciales para la buena salud del pez.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los peces ornamentales requieren constante atención y por diversas situaciones como trabajo, estudio o viajes en su defecto; generan un problema para su buen cuidado, a su vez, una mala alimentación y sus variables para estos animales puede afectar, su crecimiento, estado de ánimo, coloración, generarles hongos, parásitos, o la muerte.

Un estudio realizado en el 2018 en el centro de investigación y fomento de la pesca artesanal y la acuicultura - CIFPA determinó que el 70 % de las personas que tienen un acuario de peces ornamentales no realizan la correcta nutrición de ellos, así que con esto se busca erradicar estos problemas que se puedan presentar, suministrando la porción adecuada en un horario ideal. Dicho grafica se aprecia en la figura 1.

Fig 1. Gráfico porcentual de personas que olvidan alimentar a sus peces.

Fuente: Elaboración propia, 2022

2.1 Formulación del problema.

La problemática a la cual se busca dar solución por medio de este proyecto es a la mala alimentación que se enfrentan los peces debido a diversos factores, principalmente la ausencia de sus cuidadores.

¿Cómo se puede implementar una alimentación automática a los peces ornamentales y monitoreo de su entorno?

2.2 Análisis funcional.

Al ser un proyecto que nace de que expuso dicha problemática. Se procede a realizar encuestas a usuarios que tengan o hayan tenido peces ornamentales y expertos en la materia como Luisa Saiz vendedora del punto de venta Chao pescado.

Funciones.

- Monitorear estados físicos
- Visualizar datos en tiempo real
- Realizar un análisis para llegar a una detección confiable

3. OBJETIVOS

El objetivo principal del trabajo de grado es: Implementar en un acuario un dispositivo que responda a la función o necesidades del cuidador de peces ornamentales y facilitando su alimentación y cuidado registrando la temperatura, nivel de líquido y valor de PH del tanque.

El trabajo de grado tiene los siguientes objetivos específicos:

- Identificar las características que permitan determinar la cantidad y frecuencia del suministro de alimento para los peces.
- Implementar un sistema de control de acuerdo con las características de los peces ornamentales para la dosificación de alimento.
- Desarrollar una aplicación móvil que permita interactuar con el sistema de control para la dosificación de alimento de los peces ornamentales.
- Validar el funcionamiento del dispositivo de dosificación de alimento para peces ornamentales.

4. IMPLEMENTACIÓN

En el proyecto, se diseñaron diversas etapas, para poder cumplir con los objetivos

En la primera etapa se realizó una lluvia de ideas, bajo la cual se plasmó por medio de bocetos las posibles soluciones que cada integrante considera que podrían resolver el objetivo del proyecto, que es dispensar de forma óptima el alimento a lo cual se obtuvo el boceto de la figura 2 como idea ganadora.

Fig 2. Boceto ganador

Fuente: Elaboración propia, 2022

A partir de la idea ganadora se procede a realizar el boceto a color. Para acentuar la idea a desarrollar. Este diseño a color se puede ver en la figura 3.

Fig 3. Diseño a color del boceto ganador.

Fuente: Elaboración propia, 2022

Teniendo ya el diseño a color se procede a desarrollar el diseño 3D, este se evidencia en la figura 4.

Fig 4. Diseño 3D

Fuente: Elaboración propia, 2022

Posterior se realiza el esquema general de funcionamiento del dispositivo el cual consiste en que por medio de la comunicación WIFI se pueda monitorear en tiempo real desde la aplicación el sensado de PH, nivel y temperatura como a su vez, accionar la dosificación de alimento. Dicho esquema se evidencia en la figura 5.

Fig 5. Esquema general

Fuente: Elaboración propia, 2022

A partir de las funciones, tales el sensado de las variables características, la comunicación IOT y el muestreo en la aplicación, se determinan las subfunciones en diagrama de

caja transparente cuya función es presentar las relaciones entre estas dos para asistir a los diseños realizados para establecer una estructura funcional óptima. Ver figura 6.

Fig 6. Caja transparente.

Fuente: elaboración propia, 2022

En el diagrama de conexión del prototipo se aprecia las conexiones de los diferentes dispositivos que lo conforman, figura 7.

El esquema de conexiones fue realizado en la aplicación Proteus, este esquema cuenta con un sistema embebido el cual es un ESP32 que almacena datos, lee las señales enviadas por los transductores y se envían señales a los diferentes dispositivos a controlar, además cuenta con un módulo wifi el cual sube la información a la nube mediante WIFI. En este esquema también se encuentra un sensor ultrasónico, el cual está encargado de detectar el nivel de la pecera. De igual manera, cuenta con un sensor de pH que se encarga de detectar la pureza del agua, en este esquema se encuentra también una termocupla que permite determinar la temperatura del agua y por último tenemos un motor con su transformador a 5v que es la fuente del prototipo.

Figura 7. Diseño PCB

Fuente: Elaboración propia, 2022

La figura 8, evidencia el diagrama de flujo del código implementado para la programación del dispensador.

Fig 8. Diagrama flujo de programación

5. RESULTADOS

En la figura 9 se aprecia el dispositivo terminado e instalado sobre la pecera para poder realizar sus funciones.

Fig 9. Implementación del dispositivo

Fuente: Elaboración propia, 2022

En la figura 10, se evidencia el dispositivo posicionado en otra pecera que se empleó para poder hacer las pruebas con un usuario distinto.

Fig 10. Evidencia segundo usuario.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En la figura 11 se muestra la aplicación en su totalidad con cada una de las funciones.

Fig 11. Aplicación móvil.

Fuente: Elaboración propia, 2022

La Fig 12 evidencia la curva de datos que se obtuvo al realizar la prueba de los sensores por fuera de la pecera, dado que no se puede hacer una variación de los valores en esta debido a la salud de los peces.

Fig 12. Trazabilidades variables

Fuente: elaboración propia, 2023

6. CONCLUSIONES

Los usuarios quedaron satisfechos al realizar las pruebas dado que les permitió una autonomía para la alimentación de sus mascotas, además de poder revisar el estado de su pecera, a lo cual fue un plus para tener claridad de saber si requiere atención o limpieza.

Se logró desarrollar una aplicación que cumpliera con las funcionalidades requeridas y que además fuese de fácil uso, para que el usuario sepa a que recuadro se refiere cada uno de ellos.

Por el apartado de la aplicación al momento de realizar las pruebas evidenciamos que influye directamente una buena conexión de red, por esto se deja también en el apartado de recomendaciones, y es que al hacerlo en un ambiente controlado en una casa de los autores del proyecto la aplicación corre perfectamente sin ningún tiempo de retardo, pero al realizarlo en la tienda que se hizo la primera prueba al no poseer una conexión estable genera un poco de lentitud en el sistema, sin embargo, no impacta considerablemente su funcionamiento ideal.

Por último, en lo que respecta al prototipo, este obtuvo una buena acogida por parte del usuario significando que es una buena alternativa para el mercado y que presenta una novedad interesante a lo es el aplicativo por lo intuitivo y fácil de utilizar.

7. REFERENCIAS

COMERCIALIZADORA, T. (2022). Sensor Hc-sr04 Ultrasonido Medidor Distancia. Obtenido de <https://tauxi.com.co/producto/sensor-hc-sr04-ultrasonido-medidor-distancia/>

ELECTRONICA, S. (s.f.). ESP32. ESP32. Recuperado el 5 de 1 de 2023, de <https://www.sigmaelectronica.net/producto/esp-32/>

mactronica. (s.f.). mactronica. SONDA SENSOR DE TEMPERATURA DS18B20. Recuperado el 5 de 1 de 2023, de <https://www.mactronica.com.co/sonda-sensor-de-temperatura-ds18b20>

minambiente. (2022). minambiente . Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/20220408_Politica-Bienestar-Animal_Vers3-doc-final-ok-16062022.pdf

openmicro. (19 de 7 de 2019). Openmicro. sensores de temperatura. Obtenido de <https://openmicrolab.com/%EC%98%A8%EB%8F%84-%EC%84%BC%EC%84%9C-%EB%B9%84%EA%B5%90%ED%91%9C/>

PUBLICA, F. (7 de 2013). LEY 019. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/604808/1962.pdf/abe38fb4%20-e74d-4dcc-b812-52776a9787f6>

publica, f. (2016). funcion publica . Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68135>

VISTRONICA. (2021). VISTRONICA. SENSOR DE PH ANALÓGICO PARA ARDUINO. Obtenido de <https://www.vistronica.com/sensores/sensor-de-ph-analogico-para-arduino-detail.html#:~:text=El%20medidor%20de%20pH%20anal%C3%B3gico,agua%20o%20para%20la%20acuicultura.>